

UDK: 619:636.5+616.9

JO‘JA KOLIBAKTERIOZIDA ENROSTINNING SAMARADORLIGI

Xudjamshukurov A.N.
Muxibullaev A.

Аннотация. В профилактике и лечении колибактериоза птиц важное значение имеет правильное применение различных лекарственных средств. Для выращивания здоровых птиц, особенно цыплят, и повышения их продуктивности, в первую очередь, имеет важное значение применение антимикробных лекарственных препаратов. В данной статье приводятся результаты исследования по применению новых антибиотиков в птицеводческих хозяйствах.

Summary. In the prophylaxis and treatment of colybaactererious of poultry it is important to use correctly different medicinal means. The growing of healthy poultry, especially chickens and improving their productivity, in the first place, it is important to apply antimicrobe medicinal preparations. In the given article there are adduced the results of researches on application of new antibiotics in poultry-farms.

Калит сўзлар. Товуқ, jo‘ja, kolibakterioz, E.coli, enterobakteriya, dori-vositalar, antimikrob, antibiotik, eksperiment, septik, epizootiya, bakterial, infeksiya, kombinatsiya.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamiz qishloq xo‘jaligida, shu jumladan, parrandachilik sohasida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda parrandalarning ko‘pgina qismi fermer, dehqon va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda parvarishlanmoqda. Mazkur soha bilan shug‘ullanuvchi hissadorlik jamiyatlari, fermer, dehqon va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda parvarishlanayotgan yosh jo‘jalar orasida doimiy ravishda kolibakterioz kasalligiga chalinish holatlari uchrab turmoqda.

Hozirgi paytda dunyo miqyosida shu jumladan, mamlakatimizda parrandachilikka bo‘lgan e‘tibor kuchayib, aholini parhez mahsulotlar- parranda go‘shiti va tuxumiga bo‘lgan talabini ta‘minlash, ichki bozorni boyitish ustuvor vazifalardan sanaladi (3).

Ammo parrandachilikda bo‘lgan bu imkoniyat va ishlab chiqarish zahirasidan to‘la foydalanilmasdan qolmoqda. Bu borada muhim vazifa parrandalarni sog‘lom asrab o‘stirish va mahsuldorligini oshirish hisoblanadi. Tadqiqotlarimiz natijasi shuni ko‘rsatadiki, parrandachilikka sezilarli darajadagi iqtisodiy zarar ayrim bakterial va invazion kasalliklar hamda parrandalarni asrash va oziqlantirish bilan bog‘liq kamchiliklar oqibatida sodir etilmoqda.

Parrandachilik bilan shug‘ullanuvchi fermer va dehqon xo‘jaliklarida yuqumli kasalliklardan kolibakterioz va pullorozning doimiy uchrab turishi kuzatilmoqda (4).

Kolibakterioz barcha enterobakterial kasalliklar qatorida parrandachilikda jo‘jalarning ko‘plab o‘lishi va tovuqlarning tuxumdorligining pasayib ketishiga sabab bo‘lmoqda. Qator parrandachilik xo‘jaliklarida kolibakterioz kasalligi epizootik zanjirda ishtirok etib og‘ir asoratlarni paydo qilmoqda va kasallik epizootiya shaklida kuzatilib, aralash infeksiya holatlarida pulloroz–tif yoki eymerioz invaziyasi bilan assotsiativ holat, ba‘zan esa gipovitaminozli aralash shakllari ham uchrab turibdi (1;2;5).

Shu o‘rinda ta’kidlash zarurki, parrandachilikda antibiotiklarni keng qo‘llanilishi antibiotikka chidamli bo‘lgan enterobakteriya shtammlarining atrof muhitga tarqalishiga sabab bo‘ladi. Chidamli shtamlarning paydo bo‘lishi E.coli infeksiyasini nazorat qilishga to‘siq bo‘ladi, hatto antibiotiklarga rezistent bo‘lgan enterobakteriyalarning paydo bo‘lishiga zamin yaratadi. Kimyoviy davolovchi preparatlarning har xil antimikrob ta’sir mexanizmi kombinatsiya holda ishlatilishi birinchi navbatda patogen mikroorganizmlarning oldini olishga qarshi tursa, ikkinchidan qo‘llanilayotgan dori vositasining dozasini hamda zaharlilik ta’sirini kamaytirishga yo‘naltiriladi (3).

Tekshirishning maqsadi va vazifalari. Ushbu tadqiqotlarimizning asosiy maqsadi tovuqlar kolibakteriozida yangi antibiotik - interfloksning antibakterial samaradorligini aniqlashdan iborat bo‘lib, faoliyatimiz quyidagi vazifalarning echimiga bag‘ishlandi:

-jo‘jalarning kolibakteriozida enrostinning antibakterial samaradorligini o‘rganish;

-enrostin dori vositasini parrandachilik bilan shug‘ullanuvchi dehqon, fermer va shaxsiy yordamchi parrandachilik xo‘jaliklarida tovuqlarning kolibakterioz hamda pulloroz kasalliklarini davolashda sinovdan o‘tkazish;

Tadqiqot obe’kti va uslublari. Tadqiqotlar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti veterinariya klinikasi va ilmiy laboratoriyasi sharoitida parrandachilik xo‘jaliklaridan keltirilgan patologik materiallardan ajratilgan qo‘zg‘atuvchilarni antibiotiklarga sezuvchanligi aniqlandi va tajribalar o‘tkazildi. Kulturani antibiotiklarga sezuvchanligini indikator disk usuli bo‘yicha (antibiotiklarni agar-agardan tayyorlangan oziq muhiti ustida diffuziyalanish usulida) bajarildi.

Buning uchun Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi “Oqsaroy” MCHJ parrandalaridan va Samarqand viloyati ayrim fermer xo‘jaliklarida parvarishlanayotgan jo‘jalardan olingan patologik materiallardan foydalanildi.

Tajribalarda ayrim antibakterial dori vositalarining davolovchi samaradorligi sinovdan o‘tkazilib, yangi dori vositasi interfloks (tarkibida 10% li enrofloksatsin) bilan furazolidon preparatlari o‘zaro taqqoslanib o‘rganildi. Enrostin preparati 1 litr suvga 1 ml hisobida 3 kun uzluksiz qo‘llanildi, furazolidon esa 7 kun davomida jo‘jalarning 1 kg omuxta emiga 1,0 gr miqdorida aralastirib berildi. Tekshiruvlarni o‘tkazishda klinik, patologoanatomik va laboratoriya tekshiruv usullaridan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili. Tajribalar jarayonidagi tekshiruvlarda aniqlangan natijalar 1-jadvalda aks etgan bo‘lib, patologik materiallarga antibiotiklardan enrostin, furazolidon, xlortetratsiklin, tetratsiklin, streptomitsinlarga E.coli qo‘zg‘atuvchilarining sezuvchanliklari aniqlandi.

Ichak tayoqchasi kulturasining antibiotiklarga sezuvchanligi

1-Jadval

Antibiotiklar	Ichak tayoqchasi				
	Jami kultura	Sezuvchanligi			
		Yuqori	Sezgir	Kam	sezgir emas
Enrostin	38	26	12	-	-
Furazolidon	38	10	8	12	8
Xlortetratsiklin	38	2	6	16	14
Tetratsiklin	38	-	6	16	16
Streptomitsin	38	-	3	21	14

Antibiotiklarga sezuvchanlik 38 ta ichak tayoqchalari kulturasini ajratildi. Ushbu kasallikda samarali kimyoviy davolash uchun, qo‘zg‘atuvchini antibiotiklarga sezuvchanligiga (antibiotikogramma) va uning ko‘rsatkichlariga binoan, tavsiya etilishi lozim. Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, enrostringa 26 ta kulturada yuqori, 12 tasida sezgir; furazolidonga 10 ta kulturada yuqori, 8 tasida sezgir ekanligi; xlortetratsiklinga 2 ta yuqori va 6 ta kulturada sezgirligi; tetratsiklin antibiotigiga 6 ta sezgir va 16 ta kulturada kam sezuvchanliklari aniqlandi. O‘sayotgan kulturani preparatlarga sezuvchanligini o‘shirish zonasiga qarab baholandi.

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi “Oqsaroy” MCHJ da kolibakterioz bilan spontan kasallangan jo‘jalarning kichik guruhlarida o‘tkazilgan tajribalar jarayonida kuzatilishicha, sog‘lom nazorat guruhida o‘shirish va rivojlanish yaxshi, jo‘jalar saqlanuvchanligi 100% ni, kasallangan dori berilmagan guruhda (2-) 16 bosh jo‘ja o‘ldi, 60 % jo‘ja tirik lekin juda nimjon tashqi ta’sirotlarga beriluvchan bo‘lib qoldi. 3-guruh (enrostin preparati qo‘llanilgan) hamda 4-guruh (furazolidon preparati qo‘llanilgan) jo‘jalariga bir vaqtdan boshlab kolibakteriozni davolash uchun enrostin (1litr suvga 1,0 ml) 3 kun va furazolidon (1kg emga 1,0 gr) 7 kun davomida berildi.

Enrostin preparatini qo‘llashning 2- kuni uchinchi guruh jo‘jalarida ijobiy o‘zgarishlar, harakatchanlik, emga, suvga intilish kabilar kuzatildi, lekin shunga qaramasdan 1 bosh jo‘ja o‘ldi. 4-6 kunlari sog‘ayish qayd etilib, oxurchalardan em eyish refleksi tiklandi. Keyinchalik esa qo‘llanilayotgan preparat qayta berilmadi.

Tajriba so‘nggida enrostin qo‘llanilgan guruh (3) jo‘jalarining saqlanuvchanligi 97,5 % ni tashkil qildi.

Furazolidon preparati berilgan 4- guruh jo‘jalaridan 5 boshi o‘ldi, 2 boshi esa majburiy so‘yilib yorib ko‘rildi.

Enrostinning samaradorlik ko‘rsatkichlari

2-jadval

T/r	Guruhlar nomi	Qo‘llanilgan preparat	Jo‘jalar bosh soni	Jo‘jalar yoshi (kun)	Tajriba yakunida jo‘jalarning saqlanuvchanligi		O‘lgan jo‘jalar soni (bosh)
					soni (bosh)	%	
1	Sog‘lom nazorat	-	40	15	40	100	-
2	Kasallangan nazorat	-	40	15	24	60	16
3	Tajriba	Enrostin	40	15	39	97,5	1
4	Tajriba	Furazolidon	40	15	33	82,5	7

Bu guruh jo‘jalari orasida kolibakteriozga xos klinik belgilar uzviy kuzatildi: jo‘jalar umumiy holsizlangan, kam harakat, tashqi muhit ta’sirotlariga javob reaksiyasi sust, ishtahaning pasayishi hamda chanqash alomatlari kuzatildi. O‘lgan va majburiy so‘yilgan parrandalarning gavdasi patologoanatomik tekshirishlardan o‘tkazilganida jigarda nuqtali qon quyilishlar va kam miqdorda taloqning kattalashgani, ichak shilliq pardalarining yallig‘lanish holati kabilar kuzatildi. Ushbu guruhdagi jo‘jalarning saqlanuvchanligi 82,5% ni tashkil etdi.

Tajribaga qo‘yilgan jo‘jalarning 20 kunlik kuzatuv natijalari shuni ko‘rsatdiki, enrostin preparati qo‘llanilganda davolovchi samaradorlik 97-98 foizni, furazolidonni qo‘llaganimizda 80-82,5 foizni ko‘rsatdi.

Enrostin – keng qamrovli ta’sir doirasiga ega antibiotik bo‘lib, parrandalar va boshqa hayvonlarning o‘pka ichak infeksiyalarini davolashda samarali ta’sirga ega. Parrandalarning salmonellyozi, mikoplazmoz, streptokokkoz, pulloroz, kolibakteriozni davolash va profilaktika qilishda samarali ta’sir ko‘rsatib, davolash maqsadida 3-5 kun davomida 1l ichimlik suvga 1,0 ml doza qo‘llaniladi, oldini olish uchun esa 1l ichimlik suvga 0,5 ml miqdorida erkin ichirish usuli bilan beriladi.

Xulosa. Jo‘jalar orasida kolibakterioz eng ko‘p uchraydigan davr 7 haftalikkacha yoshida uni davolash uchun sinovdan o‘tkazilgan preparatlar orasida enrostin antibiotigining davolovchi samarasi yuqori ekanligi qayd etildi va jo‘jalar saqlanuvchanligi 97,5 % ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlat ro‘yxati

1. Бакулин В.А “Болезни птиц” 2006 г. Санкт – Петербург.
2. Бессарабов Б.Ф. и др. “Болезни птиц” Санкт – Петербург. Москва. Краснодар 2007.

3. Бозоров Х.Б., Худжамшукуров А.Н, “Товуқларнинг колибakterиози ва пуллорозини даволаш ҳамда олдини олишда янги антибиотиклар самарадорлиги”, Зооветеринария журналі 2012 й. № 4 – сон, 12 б.

4. Давлатов Р.Б. “Эймериоз кур его ассоциация с колибakterиозом в условиях узбекистана”. Автореф. Докт. Дисс. Самарканд 2008 г.

5. Давлатов Р.Б. “Янги синергетик аралашмалар”, Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги – журналі. 2007 й, № 4 сон. 24 б.

6. Алиев, Д. Д. (2016). **БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯГНЯТ ПОДОПЫТНЫХ ГРУПП РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ**, 455.